

स्कूली छात्रों पर सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव

ओम सिंह

प्राचार्य, विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ एजुकेशन,
मेरठ (उ०प्र०)

Received : 01/02/2023

1st BPR : 09/02/2023

2nd BPR : 17/02/2023

Accepted : 01/03/2023

Abstract

सोशल मीडिया जनसंपर्क का एक महत्वपूर्ण साधन है, ये आज की भागदौड़ की जिंदगी का एक अहम् हिस्सा बनता जा रहा है जिसे न तो छात्रों के जीवन से ही और न अन्य लोगों के जीवन से हटाया जा सकता है। सोशल मीडिया से हम पलक झपकते ही किसी भी विषय से सम्बन्धित जानकारी हासिल कर लेते हैं लेकिन दोनों के ही अपने सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव हैं, जो जीवन को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं सोशल मीडिया एक-दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को ईमेल व फेसबुक के जरिये एक-दूसरे के सम्पर्क में ला सकता है, जिससे हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से भी हमारा सम्पर्क बना रहता है। फेसबुक, ट्विटर, गूगल, विकीपीडिया, टेलीविजन व मोबाइल के अपने बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव हैं। इंटरनेट के जरिये छात्र अपने एसाइनमेंट और प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी आसानी से हासिल कर लेते हैं जोकि आज के परिवेश में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज सोशल मीडिया ने छात्रों को अपने इतने प्रभाव में ले लिया है कि उनके पास अपने अध्ययन करने के लिए और बाहर जाकर खेलकूद व अन्य गतिविधियों में शामिल होने का समय ही नहीं रहता है। फेसबुक, ट्विटर, गूगल, विकीपीडिया, ने छात्रों को अपने तक ही सीमित बना दिया है, वे अपने कमरे में ही बैठे घंटों तक अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करते रहते हैं, जिसके चलते छात्रों का सामाजिक दायरा सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित बनकर रह गया है, इंटरनेट पर वे सिर्फ चैटिंग तक ही सीमित नहीं हैं फेसबुक, ट्विटर, गूगल, विकीपीडिया, पर छात्र अश्लील तस्वीरें, अश्लील वीडियो, ऑनलाइन जुआ खेलना इत्यादि गतिविधियों में संलग्न हैं। चैटिंग को लेकर तो छात्र-छात्राओं में इतना अधिक उत्साह है कि वे चैटिंग के माध्यम से ही अपरिचित व्यक्ति पर इतना अधिक विश्वास कर लेते हैं कि उसके लिए अपने परिवार को छोड़ने में भी नहीं हिचकते हैं, जिसके परिणाम बहुत खतरनाक साबित हो रहे हैं। बल्कि हमारे स्कूली बच्चे भी उपरोक्त प्रभावों से वंचित नहीं हैं। "सामाजिक मीडिया पारस्परिक संबंध के लिए अंतर्जाल या अन्य माध्यमों द्वारा निर्मित आभासी समूहों को संदर्भित करता है। यह व्यक्तियों और समुदायों के साझा, सहभागी बनाने का माध्यम है। इसका उपयोग सामाजिक संबंध के अलावा उपयोगकर्ता सामग्री के संशोधन के लिए उच्च इंटरैक्टिव प्लेटफार्म बनाने के लिए मोबाइल और वेब आधारित प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के रूप में भी देखा जा सकता है"। सामाजिक मीडिया अन्य पारंपरिक तथा सामाजिक तरीकों से कई प्रकार से एकदम अलग है।

की-वर्ड सोशल मीडिया, इंटरनेट, छात्र, सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव।

प्रस्तावना

सोशल मीडिया पर हर किसी की डिजिटल पहचान है। सोशल मीडिया इसी वर्चुअल पहचान को वर्चुअल वर्ल्ड पर स्थापित करता है। सोशल मीडिया क्या है? कि इंटरनेट सोशल मीडिया की रीढ़ है। इंटरनेट माध्यम पर ऐसा समूह जो अपने विचारों, भावों, सामग्री को दूसरों तक पहुंचाए और दूसरों की सामग्री तक पहुंच सके। फेसबुक, लिंक्ड-इन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऑरकुट, यू-ट्यूब को सोशल नेटवर्किंग साइट कहेंगे। ये सब वेब-आधारित सेवाएं हैं। इनमें से ज्यादातर फ्री उपलब्ध हैं। सामाजिक मीडिया के कई रूप हैं जिनमें कि इंटरनेट फोरम, वेबलॉग, सामाजिक ब्लॉग, माइक्रोब्लॉगिंग, विकीज, सोशल नेटवर्क, पॉडकास्ट, फोटोग्राफ, चित्र, चलचित्र आदि सभी आते हैं।

अपनी सेवाओं के अनुसार सोशल मीडिया के लिए कई वेब साइट्स उपलब्ध हैं। यथा -**फेसबुक-विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल साइट**- सहयोगी परियोजना (विकीपीडिया), सामग्री समुदाय (यूट्यूब और डेली मोशन), सामाजिक नेटवर्किंग साइट (फेसबुक), आभासी खेल दुनिया (वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट), आभासी सामाजिक दुनिया (सेकंड लाइफ), ब्लॉग और माइक्रोब्लॉग (ट्विटर), सोशल खबर नेटवर्किंग साइट्स (डिग और लेकरनेट) 'सोशल मीडिया' यानी एक ऐसा मीडिया जो लोगों को न केवल खबरें गढ़ने का मौका देता है बल्कि खबरों से जुड़ने, उन्हें आगे बढ़ाने, उन पर प्रतिक्रिया देने और उन्हें नई-नई जानकारियों से लैस करने को भी प्रेरित करता है। मीडिया में भी ऐसे "टू-वे कम्युनिकेशन" की ही अपेक्षा की जाती है। सोशियल साइटें तत्काल प्रतिक्रिया और तारीफें दिलाकर मनुष्य के इस मनोविज्ञान लाभ की पूर्ति करती रहती हैं। दरअसल, इंटरनेट एक ऐसी टेक्नोलाजी के रूप में हमारे सामने आया है, जो उपयोग के लिए सबको उपलब्ध है और सर्वहिताय है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स संचार व सूचना का सशक्त जरिया हैं, जिनके माध्यम से लोग अपनी बात बिना

किसी रोक-टोक के रख पाते हैं। यही से सामाजिक मीडिया का स्वरूप विकसित हुआ है। इंटरनेट के प्रयोग से कई प्रकार के प्रभाव होते हैं।

शोध समस्या का कथन: 'स्कूली छात्रों पर सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव'।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

1. छात्रों के व्यवहार व सामाजिक जीवन पर सोशल मीडिया के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में सोशल मीडिया की भूमिका का अध्ययन
3. विभिन्न आयु वर्ग के छात्रों पर सोशल मीडिया के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव का विश्लेषण करना।

शोध परिकल्पना

1. अधिक समय तक सोशल मीडिया पर बैठे रहने से चिपके रहने से छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
2. सोशल मीडिया के चलते बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी हुई है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध का कार्य ज्यादातर प्राइमरी स्रोत पर निर्भर है। प्राइमरी स्रोत के संकलन के लिये एक प्रश्नावली तैयार की गई थी। प्रश्नावली तैयार करते समय बच्चों की आयु व शिक्षा के स्तर को ध्यान में रखा गया अतः स्कूली बच्चों के लिए अलग प्रकार की प्रश्नावली छात्रों के लिए भिन्न प्रकार की प्रश्नावली तैयार की गयी। आँकड़ों की सत्यता के लिए एक प्रश्नावली अलग से छात्रों के माता-पिता/टीचर्स के लिए तैयार की गयी थी ताकि छात्रों के उत्तर व उनके माता-पिता/टीचर्स के उत्तरों में सम्बन्ध स्थापित कर सच्चाई जानी जा सके। प्राथमिक स्रोतों के साथ-साथ द्वितीयक स्रोतों जैसे- किताब, जर्नल आर्टिकल, न्यूजपेपर आर्टिकल विभिन्न प्रकाशित व अप्रकाशित शोधों को भी अध्ययन के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए देश के विभिन्न पुस्तकालयों की मदद ली गयी। शोध क्षेत्र -प्रस्तुत शोध में उत्तर प्रदेश में छात्रों के व्यवहार व सामाजिक जीवन पर सोशल मीडिया का प्रभाव का अध्ययन किया गया है। अध्ययन के लिये उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से स्कूलों का चयन किया गया है। साथ ही ग्रामीण छात्रों व शहरी छात्रों दोनों को ही अध्ययन के लिये चुना है। गाँवों व कस्बों का जनसंख्या के आधार पर चयन किया गया, सैम्पल के लिये छात्रों का चयन कक्षा 5 से (10 वर्ष से ऊपर के बच्चों को अध्ययन के लिये चुना है सैम्पल लेने के लिये विभिन्न आयु वर्ग व विभिन्न आर्थिक स्तर के छात्रों को अध्ययन में शामिल किया है। साथ ही शहरी व ग्रामीण सभी प्रकार के छात्रों का चयन किया गया है। भोध का न्यादर्श- सैम्पल के लिये निम्न छात्रों को शामिल किया जायेगा-

शोध का न्यादर्श: सैम्पल के लिये निम्न छात्रों को शामिल किया जायेगा-

छात्र	संख्या
स्कूली बच्चे (जिनकी आयु 10 वर्ष से ऊपर हो कक्षा 5 के छात्र)	100

आँकड़ों का विश्लेषण (Data Analysis)

एकत्र आँकड़ों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जायेगा, इसके लिये सांख्यिकी तकनीक का उपयोग किया गया। साथ ही टेबल बनाने व आँकड़ों की गिनती के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया ताकि एकत्र आँकड़ों का सही प्रकार से विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सके।

आँकड़ों संग्रहण एवं विश्लेषण

भाग-1

स्कूली छात्रों (कक्षा 5 से 12 तक) के व्यवहार व सामाजिक जीवन पर सोशल मीडिया के प्रभाव के अन्तर्गत प्राप्त डाटा का विश्लेषण

प्र01. आप अपना कितना समय सोशल मीडिया को देखने में व्यतीत करते हैं?

सारणी-01

विकल्प	उत्तरदाता			
	कक्षा 5 तक	इण्टर कॉलेज	योग	%
(क) 1 घं से कम	31	45	76	25.33
(ख) 2 घं	26	69	95	32.67
(ग) 3 घं	30	67	97	31.33
(घ) 4 घं से अधिक	13	19	32	10.67
योग	100	200	300	100

सारणी-01 स्पष्ट करती है कि शहरी स्तर पर कक्षा 5 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों में 31 ऐसे हैं जो 1 घण्टे से भी कम सोशल मीडिया पर अपना समय खर्च करते हैं। इसी कक्षा के 26 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 2 घण्टे तक अपना समय सोशल मीडिया पर खर्च करते हैं। जबकि 3 घण्टे खर्च करने वालों की संख्या 30 तथा 4 घण्टे से अधिक समय सोशल मीडिया को देने वालों की संख्या 13 है। इसी तरह कुल 300 विद्यार्थियों में से 76 ऐसे हैं जोकि कक्षा 5 तक पढ़ने वाले हैं जो 1 घण्टे या उससे अधिक सोशल मीडिया पर व्यतीत करते हैं। इण्टर तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की बात करें तो 45 ऐसे हैं जो 1 घण्टे से भी कम, 69 ऐसे हैं जो 2 घण्टे तथा 67 विद्यार्थी 3 घण्टे तथा 19 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 4 घण्टे से भी अधिक अपना समय सोशल मीडिया पर खर्च करते हैं। यह वर्गीकरण कुल इण्टर तक पढ़ने वाले कुल 200 विद्यार्थियों का है। इस प्रकार कुल 300 विद्यार्थियों में से 95 ऐसे हैं जो 2 घण्टे से भी कम समय सोशल मीडिया पर खर्च करते हैं जिनका प्रतिशत 25.33 है। कुल में से 32.67 प्रतिशत ऐसे हैं जो 2 घण्टे, 31.33 प्रतिशत ऐसे हैं जो 3 घण्टे, 10.67 प्रतिशत ऐसे हैं जो 4 घण्टे से अधिक सोशल मीडिया पर समय व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार ग्रामीण स्तर की बात करें तो 56.67 प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपना समय (2 घण्टे से भी कम) सोशल मीडिया पर खर्च करते हैं। 3-4 घण्टे इण्टरनेट आदि पर समय लगाने वालों का प्रतिशत ग्रामीणों में 12.67 प्रतिशत है। कक्षा 5 व इंटर दोनों की बात करें तो 41 प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो 2 घण्टे से भी कम सोशल मीडिया के सम्पर्क में हैं। इसका मुख्य कारण इंटर के विद्यार्थी सोशल मीडिया (इण्टरनेट, फेसबुक आदि) की जानकारी ज्यादा होती है। जबकि कक्षा 5 में इसका प्रतिशत इंटर के मुकाबले कम है। इस प्रकार प्राप्त डाटा से ज्ञात होता है कि सोशल मीडिया पर ये समय का अपव्यय विद्यार्थी के भविष्य के लिए प्रतिकूल दशा का अधिक समय तक सोशल मीडिया पर समय देने से विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

प्र02. क्या सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर, लिंकडन, व्हाट्स अप) से आपको पढ़ाई में सहायता मिलती है?

सारणी-02

विकल्प	उत्तरदाता			
	कक्षा 5 तक	इण्टर कॉलेज	योग	%
(क) हाँ	22	44	66	22.30
(ख) नहीं	28	54	82	27.33
(ग) पता नहीं	50	102	152	50.67
योग	100	200	300	100

सारणी-02 में स्पष्ट किया गया है कि क्या छात्रों को पढ़ाई से सम्बन्धित सामग्री मिल जाती है या नहीं, तो इस सम्बन्ध में पांचवी तक के 22 छात्र ऐसे हैं जिनका उत्तर हाँ है तथा 100 में से 28 पांचवी तक के छात्रों का जबाब नहीं है तथा 50 ऐसे हैं जिन्हें इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। इण्टर तक के छात्रों को लें तो 100 में से 44 का जबाब हाँ तथा 54 का नहीं है, तथा 102 को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। कुल मिलाकर 22 प्रतिशत छात्र ऐसे हैं, जिन्हें पढ़ाई से सम्बन्धित सामग्री इण्टरनेट पर मिल जाती है तथा 27.33 प्रतिशत छात्रों को इस तरह की सामग्री इण्टरनेट पर नहीं मिल पाती। 50.67 प्रतिशत ऐसे हैं, जिन्हें इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार कुल 300 छात्रों में से 22 प्रतिशत ऐसे हैं, जिन्हें पढ़ाई से सम्बन्धित सहायता सोशल मीडिया पर मिल जाती है तथा 27.33 प्रतिशत ऐसे हैं जिन्हें सोशल मीडिया इस सम्बन्ध में सहायता नहीं देता तथा 53 प्रतिशत छात्रों को इस प्रश्न के जबाब में कोई जानकारी ही नहीं लें।

प्र03. क्या इन्टरनेट/सोशल मीडिया (Social Media) के कारण आपकी पढ़ाई में समस्या आती है?

सारणी-03

विकल्प	उत्तरदाता			
	कक्षा 5 तक (100)	इण्टर कॉलेज (200)	योग	%
(क) हाँ	46	108	162	54.00
(ख) नहीं	26	36	62	20.67
(ग) पता नहीं	28	48	76	25.33
योग	100	200	300	100

सारणी-03 दर्शाती है कि 46 छात्र ऐसे हैं जो पांचवी कक्षा तक के हैं जिन्हें परीक्षा समय में भी इण्टरनेट प्रयोग करना पसन्द है। 100 छात्रों में से 26 का जबाब इस सम्बन्ध में नहीं है। 200 में से 108 छात्र ऐसे हैं जो इण्टर तक के हैं जो परीक्षा समय में भी सोशल मीडिया से जुड़े रहना पसन्द करते हैं। तथा 36 ऐसे हैं, जो परीक्षा समय में सोशल मीडिया के सम्पर्क में नहीं आते। इस प्रकार पांचवी और इण्टर तक के 54.00 प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जिनका जबाब इस सम्बन्ध में हाँ

है तथा कुल मिलाकर 20.67 छात्र ऐसे हैं, जिन्होंने जवाब नहीं में दिया। अतः तालिका से स्पष्ट है कि चाहे कक्षा 5 के हों या 12वीं के, परीक्षा के समय में भी छात्र इण्टरनेट पर सोशल मीडिया को देखना पसन्द करते हैं। सोशल मीडिया को ज्यादा देखने से मार्क्स अच्छे नहीं आते तथा 300 में से 25.33 प्रतिशत यानि 76 छात्रों का उत्तर इस सम्बन्ध में 'पता नहीं' है। कुल मिलाकर 300 छात्रों में से 54 प्रतिशत का उत्तर 'हाँ' में है। अतः कक्षा 5 और 12वीं के छात्र दोनों ही इस बात से सहमत हैं कि सोशल मीडिया को ज्यादा देखने से मार्क्स अच्छे नहीं आते।

विद्यार्थियों के व्यवहार व सामाजिक जीवन पर सोशल मीडिया का प्रभाव

प्र04. क्या सोशल मीडिया के चलते बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी हुई है?

सारणी-04

विकल्प	उत्तरदाता (प्रतिशत)					
	माता-पिता	%	अध्यापक	%	योग	%
(क) हाँ	17	34.00	13	26.00	30	30.00
(ख) नहीं	27	54.00	26	52.00	53	53.00
(ग) पता नहीं	06	12.00	11	22.00	17	17.00
योग	100		200		300	100

सारणी-04 में 50 माता-पिता से यह पूछा गया कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से उनके बच्चे की शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हुई तो 17 माता-पिता ने यह स्वीकार कि उनके बच्चे की शिक्षा की गुणवत्ता में कोई सुधार या वृद्धि नहीं हुई है। जबकि 34.00% यानि 27 माता-पिता ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनके बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ी है और 06 को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। इसी प्रकार 50 अध्यापकों पर यह अध्ययन किया गया और 52.00% यानि 26 ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं में दिया और 26.00% अर्थात् 13 अध्यापक यह कहते हैं कि सोशल मीडिया या इण्टरनेट से उनके बच्चे की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार आया है। 22.00% अध्यापकों को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। अब 53.00% माता-पिता व अध्यापक ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि सोशल मीडिया की उनके बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने में कोई भूमिका नहीं है।

प्र05- क्या सोशल मीडिया बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करता है?

सारणी-05

विकल्प	उत्तरदाता (प्रतिशत)					
	माता-पिता	%	अध्यापक	%	योग	%
(क) हाँ	17	34.00	13	26.00	30	30.00
(ख) नहीं	27	54.00	26	52.00	53	53.00
(ग) पता नहीं	06	12.00	11	22.00	17	17.00
योग	100		200		300	100

सारणी-05 स्पष्ट करती है कि जब माता-पिता से यह पूछा गया कि क्या सोशल मीडिया बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करता है? तो उनमें 46.00% माता-पिता ने यह स्वीकार किया कि उनके बच्चे सोशल मीडिया बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सकारात्मक भूमिका का निर्वहन नहीं करता हैं। जबकि 28.00% माता-पिता ने इस बात को स्वीकार किया, अर्थात् उनका उत्तर सकारात्मक था। 26.00% प्रतिशत को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस प्रकार 46.00% ऐसे निकले, जिनका उत्तर नहीं में था। इसी प्रकार अध्यापकों से पूछने पर भी 54.00% ने नहीं में उत्तर दिया, यानि इस बात को स्वीकार किया कि सोशल मीडिया से उनके बच्चे नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। जबकि 26.00% अध्यापकों को इसके बारे में पता ही नहीं है। 20.00% इस प्रश्न को नकारते हैं। अतः माता-पिता और अध्यापकों में से 50.00% ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं कि उनके बच्चे इण्टरनेट व सोशल मीडिया से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव

बच्चों को सोशल मीडिया से जुड़ी अच्छी और बुरी बातें सिखायें-बाप बच्चों को सोशल मीडिया के बारे में जागरूक करें। बच्चों से दोस्ती कर रखें उनके सोशल नेटवर्किंग पर नजर। सोशल साइट्स पर व्यक्तिगत जानकारी शेयर करने से रोकें। सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बीताना भी है नुकसानदेह। नकारात्मक एवं सकारात्मक सोच के लोग इसी समाज में रहते हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस सोच के साथ एवं कैसे किया जाये समाज में यह हमें ही तय करना है इतना जरूर है कि हम सबको थोड़ी सावधानियाँ जरूर बरतनी होंगी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते वक्त। भले ही सोशल नेटवर्किंग का क्रेज आजकल के बच्चों में अधिक दिखता हो और इंटरनेट के मामलों में वे काफी समझदार हो गये हों, लेकिन उनको

ये नहीं भूलना चाहिए कि एक छोटी सी भूल उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। सिर्फ बच्चों ही नहीं मां-बाप को भी इस मामले में ख्याल रखना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग में खतरे हैं तो क्या इसका यह मतलब नहीं है कि हमें इन साइट्स को ब्लॉक कर देना चाहिए या हमें इन साइट्स का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग बच्चों को करने दें लेकिन इस मामले में उनको जानकारी भी दीजिए। सोशल मीडिया पर हमेशा अपनी पूरी जानकारी न दें। अपनी पर्सनल फोटो आदि को अपलोड न करें। अक्सर नाबालिक बच्चे अपनी गलत जानकारी देकर इन अकाउंट्स को खोल लेते हैं। बच्चे फेक अकाउंट बना रहे हैं तो उनको रोकें। सोशल नेटवर्किंग साइट्स नए लोगों से मिलने और जुड़ने का माध्यम है, इसे जिंदगी का हिस्सा न बनायें। इन साइट्स का प्रयोग केवल आप नए लोगों से जुड़ने या अपनी नेटवर्किंग के दायरे को बढ़ाने के लिए करें। सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी अपने बच्चों से हमेशा जुड़े रहिए, इससे आप उनकी हर वक्त की गतिविधि के बारे में जानकारी ले सकेंगे। इसके लिए अपने बच्चे के साथ दोस्ती कीजिए, उनकी फ्रेंडलिस्ट में खुद को शामिल कीजिए, और उनके हर वक्त के अपडेट से अवगत होते रहिए। सोशल नेटवर्किंग साइट दोस्त की तरह हैं और इससे अकेलापन महसूस नहीं होता है, लेकिन बच्चों को इससे जुड़ी सभी बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Barnes, S.B., (2006): "A privacy paradox: Social networking in the United States," first Monday, volume 11(9) at <http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article>
2. Brubaker, H. Timothy, 1993. "Family Relations: Challenges for the Future". Sage Publications.
3. Das, Biswajit and Sahoo, Jyoti Shankar. 2011. "Social Networking Sites – A Critical Analysis of Its Impact.
4. Novosti (March 2011) "Social Networks in the East and the West"
5. सेसेलिया फ्रेंड जेन बी सिंगर ऑनलाइन जर्नलिज्म एथिक्स, इंडियन रिप्रिंट (2007), पीएचआई लर्निंग प्रा0लि0
6. न्यू मीडिया एंड द लैंग्वेज, आनंदिता पैन, मीडिया वॉच (23-28) वॉल्यूम 3, जुलाई –दिसम्बर 2012।
7. "सोशल नेटवर्कस् फेसबुक टेक्स ओवर टॉप स्पॉट दिवटर क्लाइम्बस" Compete.com.

